

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҲ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ХАСАНОВА Камила Бахромовна

*Магистр «Кафедры режиссуры кино, телевидения и радио
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана*

МАЛИКОВА Феруза Камаловна

*Магистр «Кафедры актерское мастерство кино и драм. театр»
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570684>*

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО В КИНО И ТЕАТРЕ ОСОБЕННОСТИ И РАЗЛИЧИЯ ТЕХНИК

АННОТАЦИЯ

В этой статье анализируются особенности актерского мастерства. Проблематика современной методологии актерского мастерства заключается в том, что несмотря на огромное количество теоретического материала и базиса, до сих пор школа актерской техники не разделена по двум основным направлениям, как школа актерской игры в театре и отдельная школа игры в кинематографе. Это очень широкая область изучения и в тоже время отсутствие деления создает путаницу и влияет на качество подготовки актерских кадров. Необходимо подробно рассмотреть и сопоставить две техники актерского мастерства как отдельные новые системы и школы (по голливудским, европейским, индийским стандартам) в общей методологии исполнительской профподготовки.

Ключевые слова: актерское мастерство, театр, кино, роль, практикум, основы подготовки, сценическое движение, сценическая речь.

AKTYORLIK MAHORATI KINO VA TEATRDA TEXNIK XUSUSIYATLARI VA FARQLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada aktyorlik xususiyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy aktyorlik metodologiyasining muammosi shundaki, juda katta hajmdagi nazariy material va asoslarga qaramay, aktyorlik texnikasi maktabi hali ham teatrdagi va kinodagi ikkita asosiy yo'nalishga bo'linmagan. Bu juda keng ta'lim sohasi va shu bilan birga, bo'linishning yo'qligi chalkashliklarni keltirib chiqaradi va ilmiy xodimlarni tayyorlash sifatiga ta'sir qiladi. Treningning umumiy metodologiyasida ikkita aktyorlik texnikasini alohida yangi tizimlar va maktablar (Gollivud, Yevropa, Hindiston, standartlariga muvofiq) sifatida batafsil ko'rib chiqish va solishtirish kerak.

Kalit so'zlar: aktyorlik, teatr, kino, rol, ustaxona, asosiy tayyorgarlik, sahna harakati, sahna nutqi.

ACTING SCHOOL IN CINEMA AND THEATRE FEATURES AND DIFFERENCES

ANNOTATION

This article analyzes the features of acting. The problem of modern acting methodology is that despite the huge amount of theoretical material and basis, the school of acting technique is still not divided into two main directions, like the school of acting in theater and a separate school of acting in cinema. This is a very broad area of study, and at the same time, the lack of division creates confusion and affects the quality of preparation of academic staff. It is necessary to consider in detail and compare the two acting techniques as separate new systems and schools (according to Hollywood, European, Indian standards) in the general methodology of performing training.

Key words: acting, theater, cinema, role, workshop, basic preparation, stage movement, stage speech.

Актерское мастерство: в театре и в кино.

История актерского мастерства древняя и интересная. Первый человек, который выступал перед публикой как персонаж со словами был Феспид, в 532 г. до н. э. в Древней Греции [1].

Испокон веков подготовка актеров была ориентирована на театральную сцену, и живая театральная игра была единственной формой актерского самовыражения до появления актерского мастерства на киноэкране. Как видно, большинство актеров обычно начинают свою карьеру в театре и участвуют в университетских и общественных театральных постановках. Однако подход к игре на экране совершенно отличается от игры на сцене. Для многих начинающих актеров, работающих как в театре и в кино велико стремление к переигрыванию и воплощению театральных техник мастерства в кино, что в корне неправильно.

Перенос театральной техники непосредственно в телевидение, проявит актерскую неадекватность. Такие трудности разграничения актерской работы в разных сферах вызваны непониманием основ актерской техники.

Важно отметить, что театральная актерская игра своеобразна. потому что она ограничена физическим пространством и актер должен стремиться к прямому контакту с аудиторией. В связи с этим профессор Уилсон (1998) утверждает, что... «в сценической игре зрители и актер осознают, что презентация была запланирована заранее» [2].

Как только в живом театре поднимается занавес выходят актеры, которые разыгрывают пьесу, продвигая ее действия вперед. И каждая сцена должна быть четко разыграна, как кирпичи в строительстве, каждый момент должен быть подробно разыгран, прежде чем можно будет перейти к следующему; в противном случае конструкция рухнет.

Следовательно, актеру театра необходимо обладать определенными умственными и физическими навыками, иметь хорошую память и отточенную физическую подготовку, быть точным во время выступления, чтобы прояснить и усилить каждое драматическое действие, когда он рассказывает историю.

Актер театра обязан донести свою игру посредством жестов мимики и физиологии вплоть до последнего ряда зрителей., чтобы полноценно разыграть постановку. В свою очередь это подразумевает выход из ежедневного повседневного режима в определенный настрой и громкую ясную дикцию для большей выразительности.

Актерское мастерство в кино: особенности.

До появления кинематографа люди ходили в театр, чтобы посмотреть спектакль, но сегодня большинство людей предпочитают сидеть дома, чтобы смотреть выступления на экране.

В последнее время происходит быстрая миграция большинства актеров театра в кино, поэтому разница между мастерством в этих двух областях практически стерта. Как таковой методологической базы, разграничивающей различия в этих двух методиках нет.

Режиссер полностью отвечает за процесс кинопроизводства. Кроме того, он подчеркивает, что важно чтобы актер кино понимал технические требования камеры и как она работает, потому что актер экрана действует ради реальности, которая еще не существует. Поддерживая эту точку зрения, Arnold S. (The Creative Spirit: An Introduction to Theatre). отмечает, что «фильмы часто снимаются вне последовательности, в разной хронологии. Актерам, возможно, придется сыграть кульминационный момент в конце истории, прежде чем будут сняты инциденты, которые привели к этому моменту» [3].

Следовательно, Реакция актера на игру во многом зависит от захвата его пластики на камеру, актер обязан знать когда его снимают крупным планом или дальним планом, чтобы он мог правдоподобно ответить на требования камеры.

Основные особенности актерской техники в кинопроизводстве:

1. Во время съемочного процесса актерам кино запрещено смотреть прямо на объектив камеры, если это отдельно не прописано в сценарии.

2. Актерам кино нельзя выходить из роли (менять грим и костюм) в любое время во время съемок и в перерывах между съемками, даже за кадром, до тех пор, пока не закончится работа над определенной сценой.

3. Актеры экрана должны придерживаться схемы движения пола.

4. Актеры должны знать, как работает микрофон, освещение, и оптика. Актеры, чьи действия требуют линии движения от одной зоны к другой, возможно, должны продумать весь процесс и рассчитать время перехода из одной зоны в другую, не охваченную микрофоном на штанге

5. Актеры кино должны быть готовы к экспериментам в эпизодах, где их персонаж действует только в одной сцене.

Актерский опыт на театральной сцене и экране: Сравнительный обзор.

С появлением кино в начале XX в. в частности с появлением звука в конце двадцатых годов возникла необходимость в новом подходе к актерскому мастерству. Основа актерской техники в кино и театральной сцене, по сути, одинаковы; единственная разница, кажется, заключается в подходе повествования. Хоть актерская игра на сцене и экране во многом схожи, но есть некоторые заметные различия в подходах, которые их отличают.

По словам Бартона - Ключевой контраст между игрой на камеру – это этап повторения.

Например, в процессе выступления на театральной сцене каждое действие дает вам только одну возможность исполнения без права исправить свои ошибки; потому что чтобы ни случилось, шоу должно продолжаться без каких-либо перерывов. Напротив, в процессе съемки на камеру, ошибки можно исправить, просто выполнив еще один дубль. Вы можете переиграть все заново, пока не доведете результат до совершенства [4].

Бартон далее определяет существенные различия между игрой на сцене и на экране, таким образом:

1. Пространство.

Актерам театра необходимо проецировать свой голос и жесты вплоть до третьего балкона огромного оперного театра, для огромной аудитории. Возможно, им потребуются пантомимические реакции, чтобы спектакль «читался» тем, кто не может ясно видеть выражение лица вблизи. В кино, наоборот, камера может охватить актера крупным планом, а микрофон на штанге или корпусе может уловить тончайший звук. Перед камерой актеру нет необходимости повышать громкость и дикцию своей речи, чтобы быть понятым, или делать активные жесты, чтобы описать персонаж. Актер может говорить также спокойно как в обычной жизни.

Таким образом становится понятно нам что основная черта мастерства игры в театре — это преувеличение мимики лица, яркий грим и жесты для большей выразительности, чтобы лучше донести образ чувства и эмоции героев спектакля до аудитории. Голос актера должен быть громким и четким, чтобы все члены аудитории могли слышать, независимо от своих позиций в зале. В то время как все проявление преувеличений неуместно в процессе кинопроизводства, которое требует натуральность и естественность характеров как в реальной жизни.

2. Обратная связь.

Игра на сцене вознаграждает театрального актера мгновенной реакцией. от аудитории, в то время в игре на камеру такой реакции нет.

По словам Бартона (2001):

На сцене отзывы, которые актер получает во время репетиций, превью и заметка режиссера придают актеру некоторое представление о том, как будет выглядеть представление.

С другой стороны, актер экрана, во время съемок, и вся съемочная группа не знают, какой результат будет в итоге. Киноактер должен работать без секундной реакции зрителей, но у него много возможностей, для репетиций, исправления дублей чтобы сыграть все «правильно», в соответствии со сценарием. Театральный актер, напротив, вдохновляется реакцией аудитории, но имеет только одну возможность в каждом выступлении [4].

Таким образом, актер экрана ожидает отклика и восторга аудитории, но никогда не получает его во время съемок в том виде, как актер театра. Играя на экране, актер должен быть самодостаточным и сильным чтобы черпать из себя необходимую энергетику при отсутствии обратной связи.

На сцене актер часто рефлексит и меняет образ, и в конце выступления получает взаимную реакцию аудитории; но актерская игра на камеру, это единоличное воплощение в котором нет поддержки публики, чтобы определить, хорошо ли играет актер или нет. Актерская игра в процессе кинопроизводства проходит через призму редакции режиссера-оператора-монтажера. В работе на экране больше внимания уделяется «внутренней работе», а сценическая игра в театре, наоборот, нацелена на «внешнее внимание».

3. Контроль.

В процессе театральной постановки актер контролирует действие спектакля. Таким образом, он склонен брать на себя ответственность и определять, как спектакль должен быть запущен. С другой стороны, во время съемки кинорежиссер контролирует производство. Выбор того, что видит аудитория или слышит, является исключительной ответственностью режиссера и монтажера. В свете этого Бартон (2006) утверждает: что «актёр театра имеет больше свободы самовыражения».

Киноактёр выходит из процесса кинопроизводства очень быстро, после чего режиссер полностью контролирует то, что смотрит аудитория». По сути, режиссер не может остановить актера, даже если он изменяет любое отдельное выступление во время живого выступления; но на экране режиссер держит съемочный процесс под полным контролем и преобразует его в соответствии со сценарием. В итоге мы приходим к выводу что в театре актер или группа актеров контролируют успех спектакля; в то время как в кино всю ответственность несет режиссер.

4. Перевоплощение.

Перевоплощение на сцене требует от актера полноценного раскрытия и самоотдачи публике. Актер жертвует огромное количество энергии и физической активности чтобы донести зрителям образ героя, сохраняя при этом иллюзию нормального разговора. В свою очередь перевоплощение в кино требует другого набора качеств от актера таких как:

- Движения: во время съемок актер должен предпринимать определенные действия медленно, когда ему дается сигнал записи съемок «action» оператором

- Глаза: когда актера просят сделать особый взгляд, создать настроение посредством выражения лица, ему необходимо расположить линию глаз, в соответствии с уровнем объектива оператора.

- Позиционирование: камера не терпит излишне пустое пространство между предметами и объектами. Следовательно, киноизображение имеет тенденцию преувеличивать расстояния, заставляя двух людей казаться разделенными друг от друга, когда они на самом деле находятся вблизи. Чтобы обмануть оптические недостатки в процессе съемок, расположение актеров нужно планировать так, чтобы двигаться очень близко к другому объекту/предмету, намного ближе, чем требуется в реальной жизни.

Подводя итог, исследование рекомендует как для актеров, так и для режиссеров, использовать методы, которые обеспечат плавный переход из театральной техники в технику актерской игры в кино.

Практический аспект и методология актерского мастерства в кинопроизводстве должны быть представлены как отдельный курс в учебной программе творческих учебных заведений. Актеры театра должны понимать требования и динамику камеры, развивать навыки и опыт, требуемые на съемочной площадке, прежде чем приступить к серьезным съемкам в кино.

Чтобы актер, обученный по театральной технике, мог легко адаптироваться для киноэкранизации, нужно знать принципы актерского мастерства и понимать требования как экрана, так и сцены и разницу между ними. Будущему актеру-исполнителю главных или эпизодических ролей необходимо постоянно работать над собой, оттачивать реплики сценария и поддерживать себя в хорошей физической форме.

Также в процессе подготовки перехода из театрального построения образа персонажа к кинообразу актеру нужно иметь представление о различных актерских теориях, изучить, какие из них работают для него, и как их применять. Только таким путем можно улучшить технику актерского мастерства на сцене и экране, а также улучшить качество современных национальных фильмов.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Brocket, O.G. (1999). History of the Theatre. 8th Edition. 160 Gould Street, Needham Heights.
2. Wilson, E. & Goldfarb, A. (1999). Theatre the Lively Art. PN 2037 W57, United States of America.
3. Arnold, S. (2011). The Creative Spirit: An Introduction to Theatre. 1221 Avenue of the Americans. New York.
4. Barton, R. (2009). Acting: Onstage and Off. 25 Boston.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz